

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Қўзибоев Ж.

ЎЎЗА ҲОСИЛДОРЛИГИ ВА СИФАТИГА АГРОТЕХНИК ОМИЛЛАРНИ БИРГАЛИҚДА

ҚЎЛЛАШНИНГ ТАЪСИРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/ОКТАБР

